

“BOBURNOMA” VA UNDAGI ZAMON
(yoxud Mirzo Bobur oilasida farzand tarbiyasi)

Ibaydullayev Qudratillo, Andijon davlat pedagogika instituti “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrası professorı v.b., falsafa fanlari nomzodi. + 998 97 992-52-03

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335763>

“Bobur Mirzo xalqimizning buyuk farzandi. Adabiyot, ilm, ma’rifat nuqtai nazaridan u hamon yashayapti. Bu maskanni yanada obod qilib, tarbiya o‘chog‘iga aylantirish zarur. O‘zligimizni anglab, buyuk tariximizni yoshlarga tushuntirsak, ilm-ma’rifatni rivojlantirsak, hech qachon kam bo‘lmaymiz”.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Bobur Mirzo hukmronlik qilgan davrdagi ijtimoiy vaziyat va jamiyatdagi, oiladagi odob-axloq va uning davlatni boshqarishdagi ahamiyati hususida fikr yuritilgan. Hukmdorning davlatni boshqarishda fuqarolarning barcha toifalari odobi-axloqiga e’tibor qaratganligi tahlil qilingan. Chunki, ma’naviyat masalasi jamiyatni mustahkam ushlab turishda muhim poydevor rolini o‘ynagan.

Olimning “Boburnoma” asarida jamiyatdagi tarbiyaviy masalalar, adolatparvarlik, vatanparvarlik, mardlik, xaqgo‘ylik kabi fazilatlar alohida ahamiyat kasb etganligi tadqiq qilingan. Shu bilan birga jamiyatdagi barqarorlikni zamini sifatida oiladagi tarbiya, farzandlar tarbiyasi muhim rol o‘ynashini asardagi misollar asosida ko‘rsatilgan.

Muhimi, xalqimiz, millatimizning tarixiy odob-axloqiy qadriyatları bugungi mustaqil mamlakatimizda ham dolzarb bo‘lib turganligi, uning bog‘liqligi, ma’naviyatni ustuvorligini ta’minlash zarurligi e’tirof etilgan.

Kalit so‘zlar: axloq, xulq, tarbiya, bilim, milliy g‘urur, etika, madaniyat, ilm, ta’limiy, tarbiyaviy, odob, qomusiy, madrasa, mudarris, nasr, kapital, davlat, etnos, adolat, qadriyat, xronologiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается социальная ситуация в период правления Бабура-Мирзы, а также значение нравственности в обществе и семье, а также её значение в управлении государством. Анализируется, что правитель уделял внимание нравам всех категорий граждан при управлении государством. Поскольку вопрос духовности играл важную роль в поддержании силы общества.

В труде учёного «Бабурнома» рассматривается важность воспитательных вопросов в обществе, таких как справедливость, патриотизм, мужество и правдивость. В то же время в труде на примерах показана важная роль семейного воспитания и воспитания детей как основы стабильности общества.

Важно, чтобы исторические и нравственные ценности нашего народа и нации были актуальны и в сегодняшней независимой стране, осознавалась их взаимосвязанность, и необходимо обеспечить приоритет духовности.

Ключевые слова: мораль, поведение, образование, знания, национальная гордость, этика, культура, наука, образовательный, воспитательный, этикет, энциклопедический, медресе, мудarris, проза, капитал, государство, этнос, справедливость, ценность, хронология.

Annotation: This article examines the social situation during the reign of Babur Mirza, as well as the importance of morality in society and family, as well as its importance in governing the state. It is analyzed that the ruler paid attention to the morals of all categories

of citizens when governing the state. Since the issue of spirituality played an important role in maintaining the strength of society.

The work of the scientist "Baburnoma" examines the importance of educational issues in society, such as justice, patriotism, courage and truthfulness. At the same time, the work shows the important role of family education and education of children as the basis for the stability of society.

It is important that the historical and moral values of our people and nation are relevant in today's independent country, that their interconnectedness be recognized, and that the priority of spirituality be ensured.

Key words: morality, behavior, education, knowledge, national pride, ethics, culture, science, educational, upbringing, etiquette, encyclopedic, madrasah, mudarris, prose, capital, state, ethnicity, justice, value, chronology.

Insoniyat tarixidan ma'lumki, har qanday farzand, qanday oilada dunyoga kelishidan qat'iy nazar, dastlabki ta'lim va tarbiyani birinchi navbatda o'z ota-onasidan oila a'zolari bag'rida oladi. Keyingi navbatda yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga qarindosh-urug'lar, mahallako'y, ta'lim muassasalari, ustozlar, qo'yinki, jamiyatdagi mavjud ijtimoiy institutlar o'z hissalarini qo'shadi. Ma'rifatparvar ustoz Abdulla Avloniyning ta'biri bilan aytak: *"Birinchi tarbiya – uy tarbiyasi, bu – ona vazifasidir. Ikkinchi tarbiya – maktab va madrasa tarbiyasi. Bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir"*. [2] Shu bilan birga oilaning shart-sharoiti, ijtimoiy kelib chiqishi, imkoniyatlari, moddiy va ma'naviy muhiti turlicha bo'lishi, tabiiy holdir. Masalaning dolzarbligi shundaki, yaxshi ta'lim va tarbiya olish, biror kasb-hunar egasi bo'lish, nafaqat oilaning, balki jamiyatning, millatning va davlatning moddiy va ma'naviy boyligi, inson kapitali hisoblangan va shunday bo'lib qoladi.

O'zbekiston asrlar davomida intiqib kutgan o'z mustaqilligini qo'lga kiritishi tufayli, xalqimizning o'z boy tarixiy, ilmiy-ma'naviy merosini tadqiq qilish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Istiqloq bergan imkoniyatlardan foydalanib, biz Zahiriddin Muhammad Boburning mashhur shoh asari bo'lgan "Boburnoma" kitobi misolida o'sha davr va makon xususiyatlari hamda odob-axloq masalalariga bo'lgan e'tiborni o'rganishga harakat qildik. Bilamizki, tarbiya masalasi, ayniqsa farzandlar tarbiyasi barcha zamonlarda: uzoq o'tmishda ham, bugungi tahlikali davrda ham, o'z ahamiyatini yo'qotmaganligini, dolzarb "hayot va mamot" masalasi bo'lib qolayotganligini qiyosiy tahlil qilishga jazm etdik.

"Boburnoma" - shubhasiz jahon adabiyoti va manbashunosligidagi hamda o'zbek adabiyotidagi dastlabki nasriy memuar, tarixiy-ilmiy va qomusiy, avtobiografik asar hisoblanadi.

Olimning "Boburnoma" tarixiy-ensiklopedik asarini dunyo biladi, desak mubolag'a bo'lmas. Asar shu kungacha, ingliz, nemis, fransuz, rus, afg'on, yapon, turk, qozoq, italiya kabi 26 tadan ziyod xorijiy tillarga tarjima qilinganligining o'zi fikrimizning yorqin isbotidir. "Boburnoma" nafaqat qomusiy, avtobiografik asar, birgina Sharq sivilizatsiyasi tarixida emas, balki jahon sivilizatsiyasida ham alohida o'rin egallagani bilan biz avlodlarga milliy g'urur, faxr-iftixor tuyg'usini beradi.

Tarixchi maqomida 1494-1529 yillardagi (XV-XVI asrlar) qariyb 50 yillik voqealarni: Movarounnahr, Hindiston, Xuroson, Afg'oniston, Pokiston, Eron davlatlarini, hukmdorlar va ularning olib borgan siyosatlari, kurashlari, jangu jadallarining barchasini xronologik tarzda lo'nda, aniq va xolisona bayon qilganligi bilan ahamiyatlidir. Hech qanday bo'yoqlarsiz, tashbehu maqtovlarsiz muvafaqqiyatlar yoxud mag'lubiyatlar xolis yozib qoldirilgan.

*"Taqrir yuki boshimga balolig' bo'ldi,
Har neniki ayladim xatolig' bo'ldi,*

*O'z yurtni qo'yib Hind sori yuzlandim,
Yo Rab, netayin, bu ne yuz qarolig' bo'ldi".*

Urg'u berganmizning boisi shuki, har doim ham davlatlar, xalqlar, millatlarning tarixi, bizningcha, xolis yozilavermagan. Yoki davrlar o'tib, tarixni qayta yozishga, o'zgartirishga urinishlar bo'lgani, bo'layotganligi ham haqiqat. Yana bir jihati "Agar "Boburnoma" yozilmasa, bizning Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy hayotlari, faoliyatlari va ijodlari, xususan, shaxslari haqidagi tasavvurlarimiz anchayin yuzaki bo'lib qolgan bo'lardi".

"Boburnoma" o'zbek nasriy asarlari orasida alohida muhim o'ringa ega. Uni tarixiy davrlarga bo'lgan holda bayon qilar ekan, sinchkovlik bilan voqealarni aks ettiradi - yurtlarni boshqargan hukmdorlar, o'sha davr shart-sharoitlari, tabiati, iqlimu o'simliklar dunyosigacha ziyraklik bilan tasvirlaydi. Hukmdorlar, ularning oila a'zolari tavalludidan tortib to nasl-nasabigacha, avlod-ajdodi, shakl-shamoyillari, tashqi qiyofasiyu fe'l-atvori, farzandlari, xotin va kanizlari; viloyatlar, amirlar, jangohlar, urushlari aniq, batafsil, hech qanday mubolag'alarsiz ifodalanadi. Shu bilan birga turli yurt va davr xalqlari, tabiati, iqlimi, o'simliklar dunyosi, noz-ne'matlari ila mufassal va mukammal yoritilgan. Asar sarkardaning tarixchigina emas, balki, geograf, etnograf, psixolog va albatta, romantik, serqirra qomusiy olim ekanligidan dalolat beradi. Shuningdek, Bobur o'zining boshidan o'tganlari, ko'rgan-kechirganlarini mohirlik bilan bayon qilgan. Buni quyidagi mi sralardan anglab olish mumkin:

Bu olamaro ajab alamlar ko'rdim,

Olam elidin turfa sitamlar ko'rdim.

Har kim bu "Vaqoye"ni o'qur, bilgaykim,

Ne ranju ne mehnatu ne g'amlar ko'rdim. ("Boburnoma" ning asli nomi "Vaqoye")

Davlat arbobi, sarkarda shoirning hayoti va ijodi, ayniqsa, uning asarlari – "Mubayyin", "Ilmi musiqiy", "Risolai volidiya", "Aruz risolasi", "Mufassal", "Harb ishi", "Xatti Boburiy" va, albatta, "Boburnoma" – o'zbek adabiyotini jahonga tanitgan kitoblardan hisoblanadi.

Darhaqiqat, Bobur olim, adib, tarix va adabiyot, musiqa va san'at shaydosi ekanligini o'zining yozib qoldirgan "Aruz risolasi", "Ilmi musiqiy", "Xatti Boburiy" asarlaridan ilg'ash qiyin emas. "Xatti Boburiy" arab alifosini soddalashtirish, turkiy til talaffuziga sayqal berish, "Ilmi musiqiy" esa san'at va musiqa ilmiga bag'ishlanganligi bilan tarixiy ahamiyatga ega. Uning ijodini tarixchi, adabiyotshunos olimlar, adiblar hozirgacha o'rganib kelmoqdalar. P. Shamsiyev, S. Mirzayev, Eyjen Mano, Uiler Takston, Shafiqa Yorqin, Federiko Pastore, Mixail Sale, N. Ilminskiy, A. Qayumov, P. Qodirov, S. Hasanov, X. Qudratillayev, Z. Mashrabov, S. Jalilov, R. Shamsutdinov, X. Sultonov, Qamchibek Kenja, F. Ishaqov, N. Otajonov, G'. Salomov, S. Azimjonova, G'. Satimov, O. Tojiboyeva, Farid Usmon va boshqalar mehnatini hurmat bilan tilga olish mumkin.

Davlatimiz Mustaqilligi tufayli 1993 yilda Bobur yurti Andijonda fidoyi inson Zokirjon Mashrabov tashabbusi bilan ta'sis etilgan "Bobur nomli xalqaro jamoat fondi"ning ushbu yo'nalishdagi xayrli ishlari alohida tahsinga sazovordir. Shuningdek, hukumatimizning qo'llab-quvvatlashi tufayli shoh va shoirning Andijonda "Bog'i Bobur" majmuasi barpo etildi. Bog'da uning ramziy qabri, "Bobur va jahon madaniyati" muzeyi, shaharning ikki joyida salobatli haykali qad rostladi. Boburning nomi Andijondagi universitet, yurtimizdagi teatrlar, maydonlar, ko'chalar, turli madaniy-ma'rifiy maskanlarga berilib, abadiylashtirilgan. Quvonarlisi, Andijonda yangi Bobur nomli shahar barpo etildi. Andijonliklar "Bobur o'z ona yurtiga qaytdi", deyishmoqda.

Ushbu savobli ishlarni amalga oshirishda "Bobur nomli xalqaro jamoat fondi"ning qoshida tashkil etilgan ilmiy ekspeditsiya va fondning tinib-tinchimas, jonkuyar raisi Zokirjon Mashrabovning mehnati alohida maqtovg'a loyiqdir. Fond tomonidan muntazam ravishda

hamyurtimiz shoh va shoir Bobur Mirzoga bag'ishlab turli ilmiy simpoziumlar, konferensiyalar, madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Fond tomonidan tashkil etilgan ilmiy ekspeditsiya dunyoning ko'plab mamlakatlariga "Bobur izidan" borib, ilmiy izlanishlarini davom ettirmoqda. Qimmatbaho ilmiy-tarixiy manbalarni adibning ona yurtiga qaytarmoqda.

Adib o'z kitobini yozish asnosida mislsiz yurt kezadi, turli xalqlar madaniyati, tabiati va o'simliklar dunyosi, qo'yinki, barcha voqea – hodisalarni batafsil o'rganib, mukammal yoritishining o'zi tahsinga loyiq. Bunday keng qamrovli yondoshish uchun albatta, yozuvchigina emas, balki dunyo kezgan olim ekanligini ham isbotlab beradi.

Mamlakat fuqarolarining turmush tarzi, iqtisodiy-ijtimoiy holati, urf-odatlar, udumlari, marosimlari, an'analari, ma'naviy qiyofasi, odob-axloqigacha keng yoritib berilgan. Vaholanki, o'sha davr to'g'risidagi Xondamir, Binoiy, Muhammad Haydar kabi tarixchi olimlar qoldirgan asarlardan farqi ham uning aniqligi, haqqoniy va mukammaligidadir. Bir so'z bilan "borini bor, yo'g'ini yo'q" uslubida yoritilgan deyish mumkin. Bu - tarixchi uchun noyob qobiliyat va takrorlanmas xususiyat.

Bobur taqdir taqozosi bilan Movaraunnahr, Xuroson, Afg'oniston, Hindiston kabi o'lkalarda bo'lganida, yerli xalqlarning tarixi, etnik kelib chiqishi, urf-odatlar, an'analari, qadriyatlarini ziyraklik bilan o'rgangani, tabiati va iqlimi bilan qiziqqanligini ko'rish mumkin. Movaraunnahr xalqlarining mehnatsevarligi, dehqonchilikda mirishkorligi, marosimlarining o'ziga xosligi mahorat bilan ta'riflangan. Ibratli jihatlarini alohida tilga oladi. Farqli tomonlariga e'tibor qaratadi, madaniyatidan tortib to oddiy fuqarolarining muomalasigacha aniq-tiniq yozib qoldirgan. Hindistonda hukmronlik qilgan davrlarda: "*Hindiston elida... muomala madaniyati, o'zaro muloqot, bordi-keldi, degan narsalarni bilmaydi*", - deb ochiq-oydin bayon qiladi. [4]

Bobur shoh sifatida o'z fuqarolarining qadr-qimmatini joyiga qo'yar, ularni e'zozlar edi. Navkarlari, lashkarlari bilan samimiy muomalada bo'lardi. Shuning uchun ham fuqarolarining hukumdorga nisbatan hurmati cheksiz bo'lgan, deyish mumkin. Adolat nuqtai nazardan o'z sipohlarini rag'batlantirish, agar noqobil harakatlarini sezib qolsa jazolashdan tap tortmagan.

Zahiriddin Muhammad Bobur yuksak ma'naviyatli, ma'rifatparvar inson bo'lgan. Adib o'z hayotida va yaratgan asarlarida insonlarni yaxshilik qilishga, adolatli bo'lishga, yurtni sevish va uni qadrlashga, ilm o'rganish, kasb-hunarli bo'lishga undaganligini ko'rish mumkin. "Ziyo tarqatuvchilardan bo'ling" deganlaridek, hayoti davomida va bizlarga qoldirgan noyob asarlarida *insoniylikning oliy tuyg'ulari, ma'naviy qiyofasi, yaxshilik va yomonlik, go'zallik, muhabbat, odob-axloq, ilm va ma'rifat* kabi masalalar keng o'rin olgan.

Fuqarolarning turmush tarzini, yashash sharoitlarini nazoratidan chetda qoldirmas. Shu bois oddiy fuqarolar podshohdan shafqat, e'tibor va muruvvat kutardi. Pirovardida, shoh yurtda osoyishtalikni saqlar, xavfsizlikni ta'minlar, xalqiga g'amxo'rlik va adolat qilardi. Shu kabi fazilatlari bilan xalqning hurmatini qozongan, adolatli hukmdor sifatida muvafaqqiyatlarga erishgan, davlat va jamiyat arbobi maqomiga ega bo'lgan.

Bobur oilasida farzand tarbiyasiga jiddiy e'tibor qilingan. Uning farzandlari nabira-yu chevaralari ayricha iste'dod va iqtidorga ega bo'lgan.

Shu ma'noda farzandlar tarbiyasi xususida fikr bildirishdan avval, insonlar hayotida o'z isbotini topgan bir haqiqatni eslash joiz, deb hisoblaymiz. Ya'ni, "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan purhikmatni naqadar to'g'riligiga guvoh bo'ldik.

Buning uchun Zahiriddin Muhammad Boburning kelib chiqishi, bizningcha, tarixiga, shajarasiga nazar tashlash muhim omil.

Sohibqiron Amir Temur, temuriylar saltanati tarixda oltin harflar bilan muhrlangan. 27 davlatdan iborat buyuk davlat birlashtirib boshqarilgan. Bu insonlar o‘z-o‘zidan hukmdor bo‘lib qolgan emas. Biz izlanishlarimizda ularning hukmdor bo‘lishlarida muhim rol o‘ynagan jihatlari, ilm-fan, dinu diyonatga, san‘at va madaniyat, ta‘lim-tarbiyaga, adabiyot, hunarmadchilik, naqqoshlik, tarix kabi ilmlarga e‘tibor qilganliklari, qo‘llab-quvvatlaganliklari, homiy sifatida buyuk ilmni rivojiga ulkan hissa qo‘shganligini ko‘rish mumkin. Shu o‘rinda Amir Temurning *“Agar bizning qudratimizga shubha qilsang, biz qurgan imoratlarga boq”*, - degan purma‘no so‘zlarini yodga olish o‘rinlidir.

Boburning Humoyun, Komron, Askariy, Hindol va Gulbadanbegim, Gulchehrabegim, Gulrangbegim ismli to‘rt o‘g‘li hamda uch qizi bo‘lgan. Tabiiyki, Bobur oilasida ta‘limga va tarbiyaga, farzanlarini ilm olishga qiziqtirish, bir tomondan avlodlardan, ota-onalaridan o‘tgan bo‘lsa, ikkinchi, tomondan ularga berilgan ilm, axloqiy tarbiyaning doimiy e‘tibordaligidan dalolatdir.

Mazkur tadqiqotimizda Podshohning ikki farzandi to‘g‘risidagi o‘rganishlarimiz bilan to‘xtalmoqchimiz.

Bobur Mirzoning to‘ng‘ich o‘g‘li Humoyun otasiga quloq tutar, itoatkor katta farzand sifatida padaribuzrukvorining pandu nasihatlariga amal qilardi. Yoshlik chog‘laridanoq turli xalqlar tillarini mukammal bilishga intilgan va uddalagan, aniq va tabiiy fanlarni, islom ta‘limotlarini, adabiyot va san‘atga, madaniyatga qiziqishlari bilan ajralib turar edi. Otasining Humoyunning bilim olishiga e‘tibori, pandu nasihati natijasida iste‘dodli ilm sohibi bo‘lish darajasiga yetdi. Yurtni boshqarishdan vaqt topib, shoir sifatida ham ko‘plab she‘rlar, g‘azallar va ruboiylar bitgan.

Humoyun Mirzoning devonlari, ko‘plab yozgan ijod mahsullari – g‘azallar, ruboiylar va boshqa she‘riy asarlarini ilmiy jihatdan o‘rganish vazifalari hali o‘z tadqiqotchilarini kutmoqda. Humoyun Mirzo to‘ng‘ich o‘g‘il bo‘lgani uchunmi doim otasining yonida bo‘lardi. Otasining davlat ishlarini yuritish uslublarini kuzatardi. Qo‘l ostidagi amaldorlardan tortib to‘ oddiy fuqarolargacha qilinayotgan muomala, munosabat madaniyatini o‘rganar edi. Otasini zimdan kuzatar, taqlid qilardi. Uning hayoti davomida otasi faoliyati, bosib o‘tgan yo‘li - haqiqiy hayot maktabini o‘tagan.

Pirovardida Humoyun Mirzo (*Qutlug‘, noyob. Humo qushidek sofdil, erk yigit ma‘nosida*) 26 yil podshohlik qilgan. Ilm-fan, madaniyat va adabiyotga katta e‘tibor qilganligi tufayli ushbu sohalar rivojlangan. Poytaxtda olimu fuzalolar, shoirlar va yozuvchilarni birlashtirish maqsadida “Din-panoh” ilmiy markazi va kutubxonasini barpo qilganligi tahsinga loyiq.

Farzandning odob-axloqi hususida ta‘kidlash mumkinki, u yumshoq tabiatli, shu bilan birga talabchan, oilasi hamda farzandlariga mehribon, adolatli, mehnat va xizmatni qadrini bilib, rag‘batlantirishni ham unutmeydigan podshoh edi. Ko‘plab fazilatlarini padari Boburshohdan olganligi haqiqat.

Gulbadanbegim (1523-1603) Amir Temur avlodi, Bobur Mirzoning suyukli kenja farzandi. U oilada kenja qiz bo‘lishiga qaramasdan, yaxshi bilim va tarbiya oladi. Nafaqat saroy tarbiyasi, balki oddiy fuqarolar, xalq, jamiyat tarbiyasini uyg‘unlashtirgan ayol. Yaxshi xulq egasi, odob - axloq, nozik did, ilm sohibi bo‘lib tarbiyalangan. Oiladagi munosabatlarga

ijobiy ta'sir ko'rsatishga intilgan. Ayollarning oila, jamiyatda tutgan o'rni, roli haqidagi fikr-mulohazalari hozirgacha qadrlanib kelmoqda. Bir so'z bilan bilimli, yaxshi fazilatli farzand bo'lib tarbiya topgan.

Gulbadanbegim uzoq va mazmunli umr ko'rgan. E'tiborlisi, u otasidan olimlik iste'dodini olgan. O'sha davrning birinchi tarixchi ayoli sifatida zarhal harflar ila bitilgan. Uning shaxsiy kutubxonasi bo'lgan. Malikaning "Humoyunnoma" asari tarixiy manba sifatida o'sha davr voqealari, hayot tarzini xronologik tarzda bayon etganligi bilan qimmatlidir. Kitob dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilinganligi fikrimiz isboti.

Manbalardan ma'lumki, temuriylar avlodida farzandlarning tarbiyasiga jiddiy e'tibor berilganligini anglash qiyin emas. Yosh Boburning bilimli va mard, zukko va saxiy, oliyhimmat va saxovatpesha, xushxulqi, beg'araz va xushchaqchaqlik kabi fazilatlarini padaribuzrukvor Umarshayx Mirzo naslidan davridan ma'naviy meros bo'lib o'tganligini ko'rish mumkin. Bobur oilasi farzandlari yaxshi ilm sohibigina emas, balki fazilatli inson bo'lib yetishishlariga alohida e'tibor qilganligiga guvoh bo'lamiz. Buning isboti Humoyun Mirzoning qattiq betob bo'lib qolganda namoyon bo'ladi. Hech qanday shifo topilmagach ota jigarbandi uchun o'z jonini berishga ham tayyor ekanligi tahsinga sazovor. "Boburnoma"da *"Mening ko'nglimga keldiki, Muhammad Humoyunning mendan boshqa yaxshirov narsasi yo'q. Men o'zim sadaqa bo'layin, Xudo qabul qilsin. ... dunyo moli uning evaziga yararmidi?! Men o'zimni unga fido qilaman. Chunki uning ahvoli juda og'ir. Men ortiq uning kuyib-o'rtanishlariga toqat qilolmayman"*.

Boburiylar sulolasining asoschisi o'z jigarbandlariga moddiylikni qoldiribgina emas, eng boy, abadiy ma'naviy meros qoldirganini tarix tasdiqlab turibdi. Bobur va farzandlarining bizgacha qoldirgan bebaho asarlari, g'azal va ruboiylari, miniatyuralari jahon kutubxonalaridan joy olgan hamda o'z tadqiqotchilarini kutmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Bobur shoir va olim, mashhur davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligini keng nishonlash to'g'risida". // PQ-20., 25.01.2023.
2. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". //VMQ-1059., 31.12.2019.
3. Mirziyoyev Sh. Ma'naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak. "Xalq so'zi" ro'znomasi. 23.12.2023., № 274
4. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Xalqaro Bobur fondi. T.: "O'qituvchi" NMIU, 2008.
5. Zahiriddin Muhammad Bobur. Mahrami asror topmadim. -T.: Yozuvchi, 1993
6. Amir Temur ajdodlari. Qomuslar Bosh tahririyati.,-T.: 1992.
7. Farid Usmon. Bobur podshoh. "Andijon nashriyot-matbaa" MChJ - 2020.